

УДК: 517.928

Применение вычетов при исследовании решений сингулярно возмущенных дифференциальных уравнений

Акматов Абдилазиз Алиевич, старший преподаватель
Ошский государственный университет, г. Ош, Кыргызстан

Аннотация. В работе рассматривается задача, когда неоднородная часть сингулярно возмущенных дифференциальных уравнений имели k_1 кратные полюсы. Особенностью данной задачи является наличие нулей при знаменателя неоднородной части уравнения. В этом случае применим вычеты для решения возмущенной и невозмущенной задачи. В ранее рассматриваемых работах не был рассмотрен этот случай. Получена оценка и доказана асимптотическая близость решений возмущенной и невозмущенной задачи.

Ключевые слова: полюсы, дифференциальные уравнения, вычеты, особые точки, бисингулярные возмущения, асимптотика, устойчивость, задача Коши.

Введение. Известно что, неоднородные части сингулярно возмущенных дифференциальных уравнений тоже влияют для оценки решений. В работе [7] рассмотрено, когда неоднородные части имели k кратные нули, и получены оценки. А также в работах [1-5] рассмотрены аналогичные случаи, но в неоднородные части поставили условия, которые они равняли или были меньше произвольных постоянных. В свою очередь, это дает преимущество в процессе получения оценки. В ранее рассматриваемых работах все невозмущенные уравнения не имели нулей знаменателя. т.е. $D(t) \neq 0$. В этой работе рассмотрим, когда $D(t) = 0$, и, применяя вычеты, получаем оценки.

Материалы и методы исследования. Рассмотрим задачу

$$\varepsilon y'(t, \varepsilon) = D(t)y(t, \varepsilon) + [f(t) + \varepsilon B(t)y(t, \varepsilon)], \quad (1)$$

$$y(t_0, \varepsilon) = y^0, \quad (2)$$

где $D(t) = \text{diag}(\lambda_1(t), \lambda_2(t))$, собственные значения матрицы равны $\lambda_1(t) = (t+i)^{k_2}$, $\lambda_2(t) = (t-i)^{k_2}$, $y(t, \varepsilon) = \text{colon}(y_1(t, \varepsilon), y_2(t, \varepsilon))$, $t \in \Omega \subset \mathbb{C}$, $0 < \varepsilon$ - малый параметр, $f(t) = \text{colon}((t+i)^{k_1}, (t-i)^{k_1})$, $k_1, k_2 \in \mathbb{N}$, $k_1 + k_2 = k$, $k \in \mathbb{N}$, $k_1 > 1$, $[t_0, T]$ - отрезок действительной оси, $t_0 < T$, $B(t) = (b_{mj}(t))_1^2$, $m, j = 1, 2$, y^0 - постоянное число, не зависящее от ε , $Q(\Omega)$ - пространство аналитических функций, где $\mathbb{C}$ - комплексная плоскость.

Если формально возьмем $\varepsilon = 0$ имеем:

$$D(t)\tilde{y}(t, 0) = f(t). \quad (3)$$

Решение в точках $t = \pm i$

$$\tilde{y}(t) = 0. \quad (4)$$

Имеет место следующая теорема.

Теорема 1. Задача (3) в точках $t = \pm i$, имеет решение вида (4).

Доказательство. По условию задачи (1), (2) матрица-функция $D(t)$ имеет собственные значения $\lambda_1(t) = (t+i)^{k_2}$, $\lambda_2(t) = (t-i)^{k_2}$ и неоднородная часть $f(t)$ имеет $f_1(t) = \frac{1}{(t+i)^{k_1}}$, $f_2(t) = \frac{1}{(t-i)^{k_1}}$. Отсюда видно что, $\tilde{y}(t) = \frac{f(t)}{D(t)} = \frac{1}{(t \pm i)^k}$, $k = k_1 + k_2$. В точках $t = \pm i$ имеет k - кратные полюсы. Систему (3) запишем в виде скаляра

$$\begin{cases} (t+i)^{k_2} \tilde{y}_1(t) - \frac{1}{(t+i)^{k_1}} = 0, \\ (t-i)^{k_2} \tilde{y}_2(t) - \frac{1}{(t-i)^{k_1}} = 0. \end{cases} \quad (5)$$

Решение системы (5) $\tilde{y}_1(t) = (t+i)^{-k}$, $\tilde{y}_2(t) = (t-i)^{-k}$. Знаменатели решение (5) в точках $t = \pm i$ имеет k кратные нули. В этих точках вычислим вычеты функции $\tilde{y}_1(t)$ и $\tilde{y}_2(t)$:

$$\text{Re } s_{t=-i} \tilde{y}_1(t) = \frac{1}{(k-1)!} \lim_{t \rightarrow -i} \frac{d^{k-1}}{dt^{k-1}} \left[\frac{1}{(t+i)^k} \times (t+i)^k \right] = 0, \quad (6)$$

$$\text{Re } s_{t=i} \tilde{y}_2(t) = \frac{1}{(k-1)!} \lim_{t \rightarrow i} \frac{d^{k-1}}{dt^{k-1}} \left[\frac{1}{(t-i)^k} \times (t-i)^k \right] = 0. \quad (7)$$

Учитывая (6), (7) получаем решение вида (4). Теорема доказано.

Пусть выполняются условия:

$$\lambda_1(t) \in Q(\Omega), \lambda_2(t) \in Q(\Omega), \forall t \in \Omega (\lambda_m(t) \neq 0, m = 1, 2), \quad (8)$$

$$f(t) = \text{colon}((t+i)^{k_1}, (t-i)^{k_2}).$$

Введем обозначения:

$$\Omega = \{(t_1, t_2): u_m(t_1, t_2) \leq 0, m = 1, 2\}. \quad (9)$$

где $u_m(t_1, t_2) = \text{Re} \int_{t_0}^t \lambda_k(s) ds$, $(m = 1, 2)$, $t_1, t_2 \in \mathbb{R}$, $\Omega \subset \mathbb{C}$ вся комплексная плоскость.

Справедлива теорема.

Теорема 2. Пусть выполняются условия (8). Тогда задача (1), (2) имеет единственное решение и для нее справедлива оценка

$$\|y(t, \varepsilon)\| \leq \tilde{C} \delta(\varepsilon) \quad (10)$$

где $\delta(\varepsilon) \rightarrow 0$, $\varepsilon \rightarrow 0$, $t \in \mathbb{C}$, $\tilde{C}$ - постоянное число.

Доказательство. Задачу (1), (2) сведем к эквивалентной задаче:

$$y(t, \varepsilon) = y^0 E(t, t_0, \varepsilon) + \int_{t_0}^t E(t, \tau, \varepsilon) \left[\frac{1}{\varepsilon} f(\tau) + B(t) y(\tau, \varepsilon) \right] d\tau, \quad (11)$$

где $E(t, \tau, \varepsilon) = \exp \left(\frac{1}{\varepsilon} \int_{\tau}^t D(s) ds \right)$.

К уравнению (11) применим метод последовательных приближений:

$$\begin{aligned} y^{(0)}(t, \varepsilon) &\equiv 0, \\ y^{(1)}(t, \varepsilon) &= y^0 E(t, t_0, \varepsilon) + \frac{1}{\varepsilon} \int_{t_0}^t E(t, \tau, \varepsilon) f(\tau) d\tau, \\ y^{(n)}(t, \varepsilon) &= y^{(1)}(t, \varepsilon) + \int_{t_0}^t E(t, \tau, \varepsilon) B(\tau) y^{(n-1)}(\tau, \varepsilon) d\tau. \end{aligned} \quad (12)$$

где $E(t, t_0, \varepsilon) = \exp \left(\frac{1}{\varepsilon} \int_{t_0}^t D(s) ds \right)$, $n \in N$.

Определяя пути интегрирования $l_n, \tilde{l}_n$, ($n \in N$), n приближения и соединяют точки $(t_0, 0)$ с точкой $(t_1; t_2)$. В каждом приближении пути интегрирования $l_n = l_n^j$, ($j = \overline{1, n}$) состоят из отрезков этих путей. Путь интегрирования $\tilde{l}_n$ выбирается симметрично l_n .

Известно [6] что, если $h_1(\tau)$ функция аналитична в области Ω , кроме точки $\tau = -i$ и аналитична на границе l - границе области Ω , ориентированной положительно относительно области Ω . Тогда $\oint_l h_1(\tau) d\tau = 2\pi i \operatorname{Re} s_{\tau=-i} h_1(\tau)$, здесь $h_1(\tau) = E(t, \tau, \varepsilon) \times f_1(\tau)$. Для функции $h_2(\tau)$ также верен этот интеграл.

Учитывая пути интегрирования, производим оценку последовательных приближений $y^{(1)}(t, \varepsilon) = y^0 E(t, t_0, \varepsilon) + \frac{1}{\varepsilon} \int_{l_1} E(t, \tau, \varepsilon) f(\tau) d\tau$. Оценка задачи (1), (2) оценивается таким образом $\|y^{(1)}(t, \varepsilon)\| \leq \tilde{C} \delta(\varepsilon)$, где $\tilde{C}$ - некоторая постоянная. Далее $\|y^{(2)}(t, \varepsilon)\| \leq \tilde{C} \delta(\varepsilon) + (\tilde{C} \delta(\varepsilon))^2$ где $\tilde{C}$ - некоторая постоянная. Предположим справедливость неравенства $\|y^{(n)}(t, \varepsilon)\| \leq \tilde{C} \delta(\varepsilon) + (\tilde{C} \delta(\varepsilon))^2 + \dots + (\tilde{C} \delta(\varepsilon))^n$, где $\tilde{C}$ - некоторая постоянная, $n \in N$. Справедливость оценки (10) доказана.

Теперь докажем сходимост последовательных приближений. Имеем $\|y^{(1)}(t, \varepsilon)\| \leq \tilde{C} \delta(\varepsilon) < 1$, $\|y^{(2)}(t, \varepsilon) - y^{(1)}(t, \varepsilon)\| \leq (\tilde{C} \delta(\varepsilon))^2 < 1$. Предположим, что выполняется неравенство $\|y^{(n-1)}(t, \varepsilon) - y^{(n-2)}(t, \varepsilon)\| \leq (\tilde{C} \delta(\varepsilon))^{n-1} < 1$.

Докажем справедливость оценки $\|y^{(n)}(t, \varepsilon) - y^{(n-1)}(t, \varepsilon)\|$. Отсюда имеем $\|y^{(n)}(t, \varepsilon) - y^{(n-1)}(t, \varepsilon)\| \leq (\tilde{C} \delta(\varepsilon))^n < 1$. Построим ряд

$$\sum_{k=1}^{\infty} (y^{(k)}(t, \varepsilon) - y^{(k-1)}(t, \varepsilon)). \quad (13)$$

Если ряд (13) сходится равномерно, то последовательность $\{y^{(n)}(t, \varepsilon)\}$ сходится равномерно.

Докажем равномерную сходимост ряда (13). Имеем

$$\begin{aligned} \|\sum_{k=1}^{\infty} (y^{(k)}(t, \varepsilon) - y^{(k-1)}(t, \varepsilon))\| &\leq \sum_{k=1}^{\infty} \|y^{(k)}(t, \varepsilon) - y^{(k-1)}(t, \varepsilon)\| = \|y^{(1)}(t, \varepsilon) - y^{(0)}(t, \varepsilon)\| + \\ &+ \|y^{(2)}(t, \varepsilon) - y^{(1)}(t, \varepsilon)\| + \dots + \|y^{(n)}(t, \varepsilon) - y^{(n-1)}(t, \varepsilon)\| + \dots = \tilde{C} \delta(\varepsilon) + (\tilde{C} \delta(\varepsilon))^2 + \\ &+ \dots + (\tilde{C} \delta(\varepsilon))^n + \dots = \tilde{C} \delta(\varepsilon) \times \left(\frac{1 - (\tilde{C} \delta(\varepsilon))^{n+1}}{1 - \tilde{C} \delta(\varepsilon)} \right). \end{aligned}$$

В рассматриваемой области $\|y^{(n)}(t, \varepsilon)\| \leq \tilde{C} \delta(\varepsilon) \times \left(\frac{1 - (\tilde{C} \delta(\varepsilon))^{n+1}}{1 - \tilde{C} \delta(\varepsilon)} \right)$, и при $n \rightarrow \infty$ получим $\|y(t, \varepsilon)\| \leq \tilde{C} \delta(\varepsilon)$. Теорема доказана.

Выводы. Подведя итог, можем сказать, что последовательность $\{y^{(n)}(t, \varepsilon)\}$ равномерно сходится к некоторой функции $y(t, \varepsilon)$, которая является решением уравнения (1). Из доказанной теоремы 1 видно, что, когда знаменатель равен нулю, также определяется решение невозмущенной задачи, которое раньше не рассматривалось. Собственные значения матрицы и функция $f(t)$ аналитичны кроме точки $t = \pm i$. В данном случае можно применить основные теоремы о вычетах [6]. Доказано асимптотические близость решений (1), (2) и (3) на комплексной односвязной области Ω .

Литература:

1. Алыбаев К.С. Метод линии уровня исследования сингулярно-возмущенных уравнений при нарушении условия устойчивости. Дисс. ...докт. физ.-мат. наук: 01.02.02. - Жалал-Абад. 2001.- 1-376 с.
2. Акматов А.А. Асимптотическое поведение решений сингулярно возмущенных задач в случае неоднократной смены устойчивости. Вестник ОшГУ. - Ош. - С. 2008. - 79-82 с.
3. Каримов С. Асимптотика решений некоторых классов дифференциальных уравнений с малым параметром при производных в случае смены устойчивости точки покоя в плоскости «быстрых движений» Дисс. ... докт. физ.-мат. наук: 01.01.02. - Ош. 1984. - 1-260 с.
4. Каримов С., Анарбаева Г. М., Акматов А. А. Более точные оценки решения сингулярно возмущенной задачи. Вестник ОшГУ. - Ош. 2015. - 133-138 с.
5. Каримов С., Акматов А. А. Поведения решений сингулярно возмущенных дифференциальных уравнений в случае смены устойчивости II. Естественные и технические науки №2. Москва. 2006. - 14-18 с.
6. Маркушевич А. И., Маркушевич Л. А. Введение в теорию аналитических функций. Просвещение. - Москва. 1977 - 202-211с.
7. Турсунов Т. А. Асимптотика решения бисингулярно возмущенных обыкновенных и эллиптических дифференциальных уравнений. Дисс. ...докт. физ.-мат. наук: 01.01.02. - Ош. 2013. - 9-92 с.